

MECANISMOS DE MERCADO DE INÉRCIA VIRTUAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Hadriel Reis Santos
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Maranhão
São Luís-MA, Brasil.
ORCID: 0009-0009-7262-3446

Vicente Leonardo Paucar
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Maranhão
São Luís-MA, Brasil.
ORCID: 0000-0002-7950-7693

Resumo – A entrada crescente de fontes renováveis conectadas por inversores reduz a inércia natural dos sistemas elétricos, o que pode prejudicar a estabilidade da frequência. Como solução, a inércia virtual surge para imitar o comportamento dos geradores tradicionais por meio de controle eletrônico. Apesar de já ser bem estudado tecnicamente, ainda faltam regras e formas adequadas de remunerar esse serviço nos mercados de energia. Este trabalho propõe estudar e modelar como a inércia virtual pode ser inserida como um serviço ancilar, permitindo sua valorização econômica. Para isso, são analisados estudos existentes, experiências internacionais e propostas aplicáveis ao Brasil, com o objetivo de contribuir para a segurança e confiabilidade do sistema elétrico no contexto da transição energética.

Palavras-Chave - Estabilidade de frequência, inércia virtual, mercado de energia, serviços ancilares e sistemas elétricos de potência.

VIRTUAL INERTIAL MARKET MECHANISMS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS

Abstract - The increasing integration of renewable energy sources connected through power electronic converters reduces the natural inertia of power systems, which may compromise frequency stability. As a solution, virtual inertia has emerged as a promising approach, capable of replicating the dynamic behavior of conventional synchronous generators through advanced control strategies. Although the technical aspects of virtual inertia are well established, its integration into electricity markets still lacks appropriate regulatory frameworks and remuneration mechanisms. This work proposes to investigate and model how virtual inertia can be incorporated as an ancillary service, enabling its economic valuation. To this end, existing studies, international experiences, and proposals applicable to the Brazilian context are analyzed, aiming to contribute to the security and reliability of power systems in the context of the energy transition.

Keywords - Ancillary services, electric power systems, energy market, frequency stability e virtual inertia.

I. INTRODUÇÃO

A transição energética tem impulsionado o aumento da participação de fontes renováveis, como geração eólica e solar fotovoltaica, conectadas por meio de conversores eletrônicos, promovendo a substituição gradual de geradores síncronos e alterando significativamente o comportamento dinâmico dos sistemas elétricos de potência. Esse processo tem levado a mudanças operacionais relevantes, impondo novos desafios ao planejamento e à segurança da operação, especialmente no que se refere à estabilidade de frequência [1], [2].

A redução da participação de máquinas síncronas implica diminuição da inércia do sistema, tornando a frequência mais sensível a desequilíbrios entre geração e carga. Sistemas de baixa inércia apresentam maiores taxas de variação de frequência (RoCoF) e nadirs mais severos, aumentando o risco de atuação de esquemas de alívio de carga e comprometendo a segurança operacional [2], [3].

Nesse contexto, têm sido propostas soluções baseadas em eletrônica de potência para fornecer suporte inercial sintético, como estratégias de inércia virtual e controles do tipo grid-forming, capazes de emular o comportamento de geradores síncronos e contribuir para a estabilização da frequência [4], [5].

Paralelamente, a inércia, anteriormente inerente aos geradores síncronos, passa a ser tratada como um recurso escasso. Isso tem motivado a discussão sobre sua inserção em mecanismos de mercado como serviço ancilar, com valor econômico associado à sua contribuição para a estabilidade do sistema. Estudos indicam que a consideração explícita da inércia em modelos de despacho pode impactar decisões operacionais e custos sistêmicos [6], [7].

Apesar dos avanços, ainda existem desafios na definição de produtos, métricas de desempenho e estruturas de remuneração, bem como na integração entre requisitos dinâmicos e modelos de mercado de energia [6], [8].

Diante disso, este trabalho investiga a provisão de inércia virtual sob a perspectiva de mecanismos de mercado em sistemas de baixa inércia, considerando a inércia como um requisito de segurança incorporado como restrição em modelos de fluxo de potência ótimo. Busca-se, assim, contribuir para o desenvolvimento de mecanismos que conciliem eficiência econômica e segurança operacional em sistemas com alta penetração de fontes renováveis.

II. DESAFIOS

A. Papel da inércia na estabilidade de frequência

A inércia do sistema elétrico está associada à energia cinética armazenada nas massas rotativas de geradores síncronos e desempenha papel fundamental na dinâmica de frequência dos sistemas de potência. Em condições normais de operação, a frequência do sistema reflete o equilíbrio entre geração e carga. Quando ocorre um desequilíbrio de potência, a energia cinética armazenada nos rotores das máquinas síncronas é temporariamente liberada ou absorvida, contribuindo para limitar a variação inicial da frequência. Esse efeito inercial atua como a primeira resposta natural do sistema frente a perturbações, fornecendo tempo para a atuação dos controles primários de frequência [9].

A magnitude da resposta inercial influencia diretamente a taxa de variação de frequência e o desvio máximo de frequência após uma contingência. Sistemas com maior inércia tendem a apresentar variações de frequência mais lentas e menores desvios, enquanto sistemas com menor inércia apresentam respostas mais rápidas e pronunciadas [9]. Do ponto de vista da modelagem dinâmica, a contribuição da inércia está relacionada à equação de movimento das máquinas síncronas, que descreve a relação entre desequilíbrio de potência e variação de velocidade rotacional [1]. Dessa forma, a inércia constitui um elemento essencial para a manutenção da estabilidade de frequência em sistemas elétricos interligados.

B. Impactos da baixa inércia

A redução da inércia agregada do sistema altera de forma significativa a dinâmica de frequência após perturbações, uma vez que há menor energia cinética disponível para amortecer desequilíbrios entre geração e carga. Em sistemas de baixa inércia, um mesmo desequilíbrio de potência pode resultar em variações de frequência mais rápidas, caracterizadas por elevadas taxas de variação de frequência (RoCoF) e desvios de frequência mais pronunciados [9], [10].

Valores elevados de RoCoF podem impor maiores esforços eletromecânicos em geradores síncronos e, em situações severas, comprometer a sua estabilidade angular, além de potencialmente acionar as proteções associadas a recursos baseados em conversores.

Adicionalmente, sistemas com baixa inércia tendem a apresentar nadirs de frequência mais profundos após perdas de geração, elevando o risco de violação de limites operacionais e de acionamento de esquemas de alívio de carga por subfrequência (UFLS) [2], [9], [10]. Eventos reais reforçam essa preocupação: o apagão ocorrido no sul da Austrália em 2016 e o evento de frequência no Reino Unido em 2019 evidenciaram a influência da baixa inércia na resposta dinâmica do sistema, conforme discutido em [9]. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade operacional do sistema elétrico e motivam a busca por soluções que contribuam para a sustentação da frequência.

C. Implicações operacionais

A redução da inércia do sistema elétrico tem implicações diretas na operação em tempo real, uma vez que diminui a capacidade natural do sistema de amortecer variações de

frequência após desequilíbrios de potência. Sistemas com elevada penetração de recursos baseados em conversores apresentam dinâmicas significativamente distintas dos sistemas tradicionais, com diferenças na distribuição especial da inércia, nos recursos de regulação de frequência e nos mecanismos de controle associados [3].

Do ponto de vista do operador do sistema, a baixa inércia pode se tornar um fator limitante à operação segura. Estudos baseados em sistemas reais de grande porte mostram que restrições associadas à taxa de variação de frequência (RoCoF) tendem a se tornar limites operacionais vinculantes em sistemas com alta penetração de geração não síncrona. A análise do sistema All-island (Irlanda e Irlanda do Norte), operando com níveis de penetração não síncrona de até 75%, indica que limites de RoCoF figuram entre as principais restrições de estabilidade consideradas na operação do sistema [2].

Além disso, a literatura aponta que a transição energética modifica não apenas o nível de inércia, mas também a natureza da resposta em frequência. Embora a redução de inércia aumente a sensibilidade do sistema a distúrbios, o desempenho da resposta em frequência também depende fortemente das características do controle primário. Análises de sensibilidades mostram que parâmetros de controle, como o coeficiente de droop podem exercer influência ainda maior sobre o desvio máximo de frequência do que o próprio nível de inércia agregada do sistema, evidenciando que a estabilidade de frequência em sistemas modernos é resultado da interação entre inércia e controle [10].

III. INÉRCIA VIRTUAL

A. Conceito de inércia virtual

A inércia virtual (IV) para FERs refere-se ao aumento das estratégias de controle que permitem que essas fontes forneçam potência adicional durante flutuações de frequência de forma análoga à inércia rotacional dos geradores síncronos (GSs). A inércia virtual emula inércia adicional no sistema elétrico sem utilizar massa rotativa real [9].

De forma semelhante, a literatura descreve a inércia virtual como a capacidade de unidades de energia ativa resistirem às variações de frequência do sistema por meio da incorporação de estratégias de controle em inversores conectados à rede. Embora apresente mecanismo distinto do gerador síncrono, a inércia virtual pode produzir efeitos equivalentes aos da inércia tradicional na resposta dinâmica de frequência [11], [12].

B. Conversores grid-forming

Conversores grid-forming (GFM) têm se destacado em sistemas com alta penetração de eletrônica de potência por operarem como fontes de tensão capazes de regular tensão e frequência, diferentemente dos conversores grid-following, que dependem de sincronização via PLL [5], [9]. Essa característica permite que assumam funções típicas de geradores síncronos. Além disso, por meio de estratégias como VSG e controle droop, podem reproduzir propriedades dinâmicas associadas à inércia e ao amortecimento, contribuindo para a resposta de frequência. Assim,

conversores GFM tornam-se fundamentais para a provisão de inércia virtual, ao modular potência ativa frente a desvios de frequência e melhorar o comportamento dinâmico do sistema [5], [9], [11].

C. Limitações e desafios técnicos

Embora a inércia virtual e os conversores grid-forming sejam apontados como soluções promissoras para sistemas de baixa inércia, a literatura destaca que sua provisão de suporte inercial está condicionada à disponibilidade de energia e também a dinâmica dos dispositivos de armazenamento associados. Diferentemente da inércia física de geradores síncronos, que decorre diretamente da energia cinética armazenada em massas rotativas, a inércia virtual depende de recursos energéticos limitados, como baterias ou energia cinética de turbinas eólicas, o que pode restringir a duração e a magnitude do suporte fornecido [12].

Ademais, o desempenho dessas estratégias está diretamente relacionado aos parâmetros de controle adotados. A literatura indica que a resposta de frequência em sistemas de baixa inércia não depende exclusivamente do nível de inércia disponível, mas também das características dos controles primários, como coeficientes de droop. Assim, a provisão de inércia virtual passa a ser vista como um serviço técnico cuja entrega depende de recursos físicos e operacionais específicos. Essas características indicam que a provisão de inércia em sistemas modernos não é limitada e nem gratuita, o que reforça a necessidade de mecanismos que valorizem e incentivem sua disponibilização de forma eficiente.

IV. MODELAGEM DE INÉRCIA

A. Inércia como requisito de segurança operacional

Tradicionalmente, a inércia era tratada como um atributo físico inerente às máquinas síncronas, sem modelagem explícita em problemas de despacho. Entretanto, em sistemas de baixa inércia, limites de RoCoF e nadir de frequência passam a ser determinantes para a segurança operacional [14], [15]. Estudos recentes propõem converter esses requisitos dinâmicos em restrições algébricas derivadas da equação de swing, permitindo sua inclusão em problemas de UC e OPF [14]. Essa abordagem transforma a inércia em requisito operacional explícito, influenciando decisões de despacho e evidenciando seu valor sistêmico – aspecto que naturalmente conduz à discussão de sua remuneração em ambientes de mercado.

B. Desafios de despacho em sistemas de baixa inércia

Apesar dos avanços, ainda existem questões abertas sobre como a inércia deve ser despachada em diferentes escalas temporais e como integrá-la adequadamente em decisões econômicas de operação [16]. A literatura destaca que a inércia envolve trade-offs entre custo, segurança e confiabilidade.

Essas interdependências reforçam a necessidade de estruturas de mercado capazes de sinalizar o valor da inércia de forma transparente, especialmente em sistemas com alta participação de renováveis.

V. MERCADOS DE INÉRCIA E SERVIÇOS ANCILARES

A. Evolução dos mercados de inércia

Com as medidas de descarbonização aceleradas, os mercados de energia precisam reconhecer múltiplas necessidades do sistema – incluindo flexibilidade, coordenação operacional e segurança dinâmica – de forma transparente e integrada, evitando soluções fragmentadas. Nesse contexto, emerge uma nova discussão sobre a arquitetura dos mercados de energia elétrica, na qual, em vez da criação de produtos isolados, passa-se a considerar módulos de serviços ancilares com interfaces bem definidas e sinalização econômica coerente, incluindo explicitamente a inércia como um desses serviços [17].

Nesse novo cenário, a inércia deixa de ser apenas uma restrição técnica e passa a ser entendida como um atributo com valor econômico, cuja forma de remuneração, obrigações associadas e interação com mercados de energia e reservas podem levar a resultados sistêmicos distintos [18].

Neste trabalho, o termo mercado de inércia refere-se a mecanismos de mercado nos quais a provisão de inércia é explicitamente reconhecida, valorada ou incorporada como requisito operacional para garantir a segurança de frequência do sistema. Essa definição permite enquadrar tanto mercados dedicados quanto mecanismos nos quais a inércia aparece integrada a outros serviços ancilares.

B. Estruturas e mecanismos de mercado de inércia

Diante dessa mudança de paradigma, diferentes propostas de desenho de mercado têm sido discutidas. Em [19], por exemplo, é apresentado um mecanismo de liquidação baseado em índice de contribuição de valor, no qual a remuneração depende da contribuição efetiva de cada unidade para a segurança e estabilidade do sistema. De forma complementar, [8] discute os elementos-chave de mercados de inércia, ampliando o conceito tradicional para incluir inércia virtual e estruturando o mercado em termos de produto, participantes, precificação e compensação por desempenho.

Além disso, mecanismos baseados em sinais de preço, bonificações e penalizações têm sido propostos para incentivar a prestação do serviço conforme requisitos de desempenho, incluindo o papel da resposta da demanda na coordenação do sistema [20]. Sob essa ótica, um mercado de inércia bem estruturado atua não apenas no curto prazo, mas também como instrumento de planejamento, influenciando decisões de investimento, aposentadoria de ativos e o mix de geração do sistema [18].

C. Inércia como parte da evolução dos sistemas elétricos

Paralelamente, a evolução dos sistemas elétricos com alta penetração de renováveis tem aumentado a dependência de serviços ancilares para garantir a segurança operativa. Inicialmente voltados à regulação de frequência, reservas e controle de tensão, esses serviços tendem a se expandir para atender os desafios da geração baseada em conversores [21]. Nesse contexto, a inércia passa a ser tratada como um recurso escasso e relevante, cuja incorporação como serviço

representa uma evolução natural dos mercados de energia.

No entanto, a implementação de mercados de inércia impõe desafios, uma vez que o desenho de mercado influencia o comportamento dos agentes, exigindo mecanismos que alinhem incentivos e desempenho, especialmente em sistemas com alta participação de renováveis e presença de inércia virtual [22].

D. Fundamentação técnica e diversidade de provedores

Do ponto de vista técnico, estudos recentes mostram que recursos baseados em conversores podem fornecer suporte primário de frequência, especialmente em sistemas isolados ou com baixa inércia [23]. Como essas métricas estão diretamente associadas à segurança operativa, sua contribuição para a resposta dinâmica do sistema torna-se relevante. Assim, quando a provisão de inércia apresenta impacto técnico mensurável, justifica-se seu tratamento como um serviço de valor econômico dentro dos serviços ancilares.

A literatura também apresenta diferentes métodos para avaliação da demanda de inércia, incluindo abordagens baseadas em limites de RoCoF, análise de nadir de frequência e simulações no domínio do tempo [15]. Esses métodos permitem estimar requisitos mínimos de inércia a partir de contingências e cenários operacionais. Dessa forma, o aumento da penetração de renováveis torna a inércia um fator crítico para a estabilidade de frequência, exigindo sua consideração explícita como requisito de segurança [15].

Essa necessidade tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de fornecer suporte inercial além das máquinas síncronas. Fontes renováveis e sistemas de armazenamento podem prover inércia sintética e resposta rápida de frequência por meio de controle avançado, ampliando o conjunto de recursos disponíveis. Essa diversidade reforça a necessidade de critérios claros de desempenho e elegibilidade, fundamentais para o desenho de produtos de mercado que valorizem tanto a inércia tradicional quanto a virtual [15].

E. Integração com despacho e lacunas na literatura

Um mercado de inércia bem definido requer a consideração simultânea de restrições operacionais, formação de preço e integração com mercados de energia e reservas. Nesse sentido, a inércia pode — e possivelmente deve — ser representada como restrição operacional explícita no despacho e no processo de clearing do mercado do dia seguinte, influenciando diretamente os resultados econômicos, em vez de ser tratada apenas de forma exógena ao mercado [7].

Apesar dos avanços na literatura sobre mercados de inércia, a maior parte dos trabalhos ainda trata a inércia como produto separado ou mecanismo de compensação ex-post. Poucos estudos investigam de forma aprofundada a incorporação explícita da inércia como restrição operacional dentro do despacho ótimo e da formação de preços do mercado. Nesse contexto, torna-se relevante explorar abordagens nas quais a inércia seja tratada não apenas como serviço adicional, mas como elemento estruturante do processo de otimização e clearing de mercado.

VI. MECANISMO DE MERCADO PROPOSTO

Neste trabalho, propõe-se uma abordagem distinta: em vez de tratar a inércia apenas como produto comercial, ela é incorporada como restrição operacional explícita no problema de despacho ótimo do mercado. Assim, a necessidade de inércia passa a influenciar diretamente o resultado do mercado, afetando o despacho de unidades e os preços resultantes.

A proposta baseia-se em três princípios: i) inércia como requisito de segurança sistêmica, a inércia mínima necessária é definida a partir de critérios técnicos de estabilidade de frequência (RoCoF, nadir); ii) integração no FPO/UC onde o requisito de inércia é modelado como restrição adicional no problema de despacho; iii) valoração implícita via mercado, a inércia não precisa ser precificada separadamente; seu valor emerge do impacto que a restrição exerce sobre o despacho e os preços de energia.

O mercado do dia seguinte resolve um problema de otimização voltado a minimizar o custo de geração, onde é sujeito ao balanço de potência, limites operativos, reservas e agora, restrição mínima de inércia. Onde conceitualmente pode ser dada:

$$\sum H_i S_i \leq H_{min} \quad (1)$$

Onde:

H_i - Constante de inércia unidade.

S_i - Potência sincronizada,

H_{min} - Requisito mínimo do sistema.

Essa restrição garante que o despacho selecionado respeite os requisitos dinâmicos de segurança.

As principais diferenças em relação aos mercados dedicados de inércia é que não há necessidade de produto separados, não exige mecanismo adicional de liquidação, utiliza estrutura de mercado já existente, reduz a complexidade regulatória, além de influenciar de forma positiva os investimentos a longo prazo.

Para avaliar a aplicabilidade da abordagem proposta, foi considerado um sistema teste de 6 barras, com três unidades geradoras, cada uma apresentando diferentes características de custo e inércia. Inicialmente, foi resolvido o problema de despacho econômico convencional, sem a imposição de restrições associadas à inércia do sistema. Nesse cenário, o despacho é determinado exclusivamente por critérios econômicos, priorizando as unidades de menor custo de geração.

Tabela 1: Comparação entre despacho com e sem restrição de inércia

Caso	G1 (pu)	G2 (pu)	G3 (pu)	Custo total	Inércia total
Sem restrição de inércia	0.8	0.3	0.0	2.1002	2.7
Com restrição de inércia	0.7	0.2	0.2	2.5152	7.5

Em seguida, foi incorporada ao problema de otimização uma restrição mínima de inércia agregada, conforme proposto neste trabalho. Tal restrição impõe que a combinação de unidades geradoras despachadas assegure um nível mínimo de inércia equivalente, representando requisitos de segurança associados à estabilidade de frequência.

Observa-se que, na ausência da restrição de inércia, o despacho privilegia exclusivamente as unidades de menor custo, resultando na não utilização do gerador com maior contribuição inercial (G3). Como consequência, o sistema opera com baixa inércia agregada, o que pode comprometer a estabilidade de frequência em cenários de alta penetração de fontes renováveis.

Por outro lado, ao impor um requisito mínimo de inércia, verifica-se alteração significativa no despacho ótimo. O gerador mais inercial (G3), embora mais caro, passa a ser incluído na solução, reduzindo a participação das unidades mais baratas. Essa mudança evidencia que a inércia passa a atuar como restrição relevante influenciando diretamente a alocação de geração.

Além disso, observa-se que um aumento no custo total de operação, que passa de 2.1002 para 2.5152, refletindo o trade-off entre eficiência econômica e segurança dinâmica. Esse resultado demonstra que a inércia possui valor econômico implícito, o qual emerge naturalmente do impacto da restrição sobre o despacho, sem necessidade de mecanismos explícitos de precificação.

A principal diferença da abordagem proposta em relação à literatura está na forma como a inércia é incorporada ao problema de operação do sistema. Em muitos trabalhos, a inércia é tratada como um produto de mercado separado ou como um termo adicional na função objetivo, o que exige a definição de preços explícitos e mecanismos de remuneração específicos.

Por outro lado, neste trabalho, a inércia é modelada como restrição de viabilidade do sistema, onde a sua influência ocorre diretamente no processo de despacho e seu valor econômico é implícito, refletindo no aumento do custo operacional. Essa abordagem apresenta vantagens relevantes, como maior simplicidade regulatória (não exige criação de novos mercados), integração natural ao despacho econômico existente, alinhamento direto com requisitos físicos do sistema e coerência com critérios de segurança operativa.

A Figura 1 ilustra o impacto da restrição de inércia proposta tanto no despacho das unidades geradoras quanto no desempenho global do sistema. No gráfico à esquerda, observa-se que, na ausência da restrição de inércia, o despacho é determinado exclusivamente por critérios econômicos, priorizando os geradores de menor custo. Nesse cenário, a unidade com maior contribuição inercial (G3) não é utilizada, resultando em um nível reduzido de inércia agregada no sistema.

Por outro lado, ao impor a restrição de inércia, verifica-se uma alteração significativa no despacho ótimo. O gerador G3 passa a ser acionado, mesmo apresentando maior custo de

geração, enquanto a participação dos geradores mais baratos é reduzida. Esse comportamento evidencia que a inércia passa a atuar como um critério adicional de operação, influenciando diretamente a alocação de geração.

O gráfico à direita apresenta os impactos sistêmicos dessa modificação. Observa-se que a inclusão da restrição de inércia eleva a inércia total do sistema de 2.7 para 7.5, garantindo um nível maior de segurança dinâmica. Entretanto, esse aumento ocorre ao custo de uma elevação no custo total de operação, que passa de 2.1002 para 2.5152.

Esses resultados evidenciam claramente o trade-off entre eficiência econômica e estabilidade de frequência. Além disso, demonstram que a inércia possui valor econômico implícito, o qual emerge naturalmente a partir de sua influência sobre o despacho ótimo, sem a necessidade de mecanismos explícitos de precificação como produto de mercado.

CONCLUSÃO

Este trabalho demonstrou que a inércia pode ser incorporada ao problema de despacho como uma restrição operacional, influenciando diretamente a alocação de geração. Os resultados evidenciaram o impacto dessa abordagem no custo e na segurança dinâmica do sistema, destacando o trade-off entre eficiência econômica e estabilidade de frequência. Além disso, verificou-se que a inércia possui valor econômico implícito, emergindo naturalmente do processo de otimização. Dessa forma, a proposta contribui para a integração de requisitos técnicos ao planejamento e operação de sistemas elétricos em um contexto de transição energética.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Fang, H. Li, Y. Tang e F. Blaabjerg, "Sobre a inércia de futuros sistemas de energia mais eletrônicos", em *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, vol. 7, nº 4, pp. 2130-2146, dez. 2019, doi: 10.1109/JESTPE.2018.2877766.
- [2] M. Hurtado *et al.*, "Stability Assessment of Low-Inertia Power Systems: A System Operator Perspective," *2024 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)*, Seattle, WA, USA, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/PESGM51994.2024.10688904.
- [3] C. He, H. Geng, K. Rajashekara e A. Chandra, "Análise e Controle da Estabilidade de Frequência em Sistemas de Potência de Baixa Inércia: Uma Revisão", em *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 11, nº 12, pp. 2363-2383, dezembro de 2024, doi: 10.1109/JAS.2024.125013.

- [4] BA Fadheel, N. Izzri Abdul Wahab, AJ Mahdi, M. Amran Bin Mohd Radzi e AB Che Soh, "Revisão das estratégias de inércia virtual de recursos de energia renovável intermitentes no sistema de energia", 12º Congresso Internacional de Energia Renovável (IREC), Hammamet, Tunísia, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/IREC52758.2021.9624801.
- [5] S. Chen, H. Han, X. Chen, Y. Sun e X. Hou, "Reviews On Inertia Emulation Technology With Power Electronics," 2020 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Detroit, MI, EUA, 2020, pp. 2101-2107, doi: 10.1109/ECCE44975.2020.9236033.
- [6] BK Poolla, S. Bolognani, N. Li e F. Dörfler, "Um Mecanismo de Mercado para Inércia Virtual", em IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 11, nº 4, pp. 3570-3579, julho de 2020, doi: 10.1109/TSG.2020.2969518.
- [7] Y. Ma, J. Jin, L. Hao, Q. Huang and L. Shen, "A Day-Ahead Market Clearing Model Under System Inertia Constraints," 2024 IEEE PES 16th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), Nanjing, China, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/APPEEC61255.2024.10922342.
- [8] X. Chen, F. Du, Y. Cao, Z. Tan e Z. Yan, "Mecanismo de Mercado de Serviços Auxiliares de Inércia para Sistemas de Energia Dominados por Energias Renováveis: Uma Revisão", 2025 IEEE International Conference on Power and Integrated Energy Systems (ICPIES), Haikou, China, 2025, pp. 618-623, doi: 10.1109/ICPIES65420.2025.11070193.
- [9] C. He, H. Geng, K. Rajashekara and A. Chandra, "Analysis and Control of Frequency Stability in Low-Inertia Power Systems: A Review," in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, vol. 11, no. 12, pp. 2363-2383, December 2024, doi: 10.1109/JAS.2024.125013.
- [10] S. Wu, P. Yang, Y. Zhang, D. Gao, C. Li and F. Liu, "On the Key Factors of Frequency Stability in Future Low-Inertia Power Systems," 2020 2nd International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems (SPIES), Bangkok, Thailand, 2020, pp. 240-245, doi: 10.1109/SPIES48661.2020.9243024.
- [11] H. Liu, J. Zhao, Z. Wu, S. Zheng and Z. Han, "A Review On The Connotation And Supporting Requirements Of Virtual Inertia In Active Distribution Systems," 2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC), Shanghai, China, 2024, pp. 1119- 1123, doi: 10.1109/PSGEC62376.2024.10721136.
- [12] M. Tuo and X. Li, "Optimal Allocation of Virtual Inertia Devices for Enhancing Frequency Stability in Low-Inertia Power Systems," 2021 North American Power Symposium (NAPS), College Station, TX, USA, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/NAPS52732.2021.9654729.
- [13] Y. Yang, J. C. -H. Peng and Z. -S. Ye, "A Market Clearing Mechanism Considering Primary Frequency Response Rate," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 36, no. 6, pp. 5952-5955, Nov. 2021, doi: 10.1109/TPWRS.2021.3109807.
- [14] L. Badesa, F. Teng and G. Strbac, "Simultaneous Scheduling of Multiple Frequency Services in Stochastic Unit Commitment," in IEEE Transactions on Power Systems, vol. 34, no. 5, pp. 3858-3868, Sept. 2019, doi: 10.1109/TPWRS.2019.2905037.
- [15] Y. Xia, H. Liu, Z. Qiao, W. Zhang, J. Ma and L. Xu, "Review and Prospects of Inertia Demand Assessment and Control Technologies in High-Penetration Renewable Energy Systems," 2025 IEEE 5th New Energy and Energy Storage System Control Summit Forum (NEESSC), Hohhot, China, 2025, pp. 01-07, doi: 10.1109/NEESSC66038.2025.11199544.
- [16] F. Milano, F. Dörfler, G. Hug, D. J. Hill and G. erbič, "Foundations and Challenges of Low-Inertia Systems (Invited Paper)," 2018 Power Systems Computation Conference (PSCC), Dublin, Ireland, 2018, pp. 1-25, doi: 10.23919/PSCC.2018.8450880.
- [17] P. Lopion et al., "The "Syste(M)arket" – Introduction of an Integrated and Modular Market Design for the Needs of the Future Energy System," 2022 18th International Conference on the European Energy Market (EEM), Ljubljana, Slovenia, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/EEM54602.2022.9920989.
- [18] J. Hu, Z. Yan, X. Xu and S. Chen, "Inertia Market: Mechanism Design and Its Impact on Generation Mix," in Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 11, no. 3, pp. 744-756, May 2023, doi: 10.35833/MPCE.2022.000511.
- [19] J. Wang, W. Lu and Y. Li, "Design of Settlement Mechanism of Inertia Ancillary Service Market Based on Value Contribution," 2025 8th International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering (CEEPE), Wuxi, China, 2025, pp. 1423-1428, doi: 10.1109/CEEPE64987.2025.11033866.
- [20] W. Hou, L. Han, C. Yin and D. Xu, "Dynamic Pricing and Reward-Penalty Mechanism Strategy for Inertia Auxiliary Service of Wind Farms Considering Demand Response," 2025 4th International Conference on Energy, Power and Electrical Technology (ICEPET), Chengdu, China, 2025, pp. 98-102, doi: 10.1109/ICEPET65469.2025.11047307.
- [21] H. Khajeh and H. Laaksonen, "Potential Ancillary Service Markets for Future Power Systems," 2022 18th International Conference on the European Energy Market (EEM), Ljubljana, Slovenia, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/EEM54602.2022.9921133.
- [22] L. Yixin, W. Weijie, Z. Yining, Z. Minjia and C. Yingqian, "Analysis and Improvement of New Energy Units Behavior Under the Current Moment of Inertia Trading Market Mechanism," 2023 Power Electronics and Power System Conference (PEPSC), Hangzhou, China, 2023, pp. 315-322, doi: 10.1109/PEPSC58749.2023.10395031.